

УДК 159.972: 159.922.736.4

**ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:
ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ**

**DEVIANT BEHAVIOR OF LEARNERS OF SENIOR SCHOOL:
CAUSES, PREVENTION, CORRECTION**

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук

Российско–Армянский университет
Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru

©Kazdanyan S.

Ph.D., Russian–Armenian University
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru

©Джаладян С. М.

Российско–Армянский университет,
Ереван, Армения

©Dzhaladyan S.

Russian–Armenian University,
Yerevan, Armenia

©Азарян Е. А.

Российско–Армянский университет,
Ереван, Армения

©Azaryan E.

Russian–Armenian University,
Yerevan, Armenia

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века — проблеме девиантного поведения. Рассматриваются различные подходы к девиантному поведению, а также причины, профилактика и коррекция девиантного поведения старшеклассников. Выделяется роль школы и семьи в вопросе профилактики и коррекции отклоняющегося поведения старшеклассников. Подчеркивается роль правосознания в предотвращении девиантного поведения учащихся старшей школы. Представлена структура позитивной установки к нормам права.

Abstract. The article is devoted to one of actual problems of the XXI century — the problem of deviant behavior. Discusses various approaches to deviant behavior, as well as the causes, prevention and correction of deviant behavior of learners of senior school. Is allocated the role of school and family in prevention and correction of deviant behavior of learners of senior school. Emphasizes the role of justice in the prevention of deviant behavior of learners of senior school. Emphasizes the structure of positive attitudes to the rule of law.

Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика и коррекция девиантного поведения старшеклассников, школа, семья, правосознание, позитивная установка к нормам права.

Keywords: deviant behavior, prevention and correction of deviant behavior of learners of senior school, school, family, awareness, positive attitude to the law.

Проблема профилактики [1] и коррекции девиантного поведения старшеклассников — одна из актуальных проблем XXI века. Как и к определению самого понятия девиантного поведения [2], так и к объяснению причин, лежащих в его основе, имеются различные подходы [3].

Так, одни исследователи считают, что причиной девиантного поведения является несогласованность целей и средств их достижения, когда социально приемлемая цель достигается социально неприемлемыми способами в силу невозможности ее достижения законным путем. В этом контексте изучается явление аномии, когда индивид вступает в конфронтацию с обществом. При этом обычно личность приспосабливается к аномии индивидуально, либо отвергая цель или средство (возможно и то, и другое вместе), либо через конформизм. Ситуация же не приспособления приводит к девиантному поведению.

Теория конфликта придерживается другого мнения: отклоняющееся поведение основано на других субкультурах, стереотипах, противоречащие тем, что приняты в обществе, которое принимает данное поведение отклоняющимся.

В рамках другого направления, исследующего причины девиантного поведения (В. Франкл), изучаются вопросы экзистенциального характера. Экзистенциальный анализ направлен на решение личностных проблем, связанных с утратой жизненного смысла, норму и патологию развития личности, способы преодоления преград в личностном развитии. Множество социальных аномалий возникают и распространяются в постоянно меняющемся обществе из-за необходимости разрушать старые ценности и традиции и принимать новые, в связи с чем, человеку трудно принять новый мир и найти в нем позитивные смыслы, стимулы к жизни. По этой причине человек сталкивается с бессмысленностью существования, не видя возможности изменить свою жизнь и образ жизни, который вынужден вести.

По Я. И. Гилинскому [4], причиной девиаций является социальное неравенство. Среди проблем социально-экономического характера, наиболее обуславливающей девиантность, является неравные возможности социальных слоев в удовлетворении потребностей. Именно противоречие в резком различии возможностей порождает отклоняющееся поведение. «Социальное несоответствие» действует и на индивидуальном поведенческом уровне: когда такие врожденные свойства личности, как задатки, и приобретенные не соответствуют ее позиции в социальной среде. Ведь по своим объективным возможностям человек может «не дотягивать» до требований общества или наоборот.

Заметим, что, несмотря на различие рассматриваемых сторон одного явления, все авторы в своих теориях пытаются найти причину девиантного поведения.

В свою очередь, все возможные причины девиантного поведения условно делятся на наследственно обусловленные (врожденные отклонения, физические, умственные, хронические заболевания и др.) и средовые (нарушения в развитии, обусловленные низким моральным уровнем общества, социальной деградацией, нарушениями воспитания и т. п.).

Бесспорно, все формы девиантного поведения зависят от социальных, экономических, культурных и демографических и др. факторов. Так, одним из наиболее существенных факторов отклоняющегося поведения в современном обществе является маргинализация. Маргинализация характеризуется разрывом социальных, духовных и экономических связей. Состояние общей нестабильности, отказ от привычного и устаревшего уклада жизни, разрушение традиционной ценностной системы и безработица становятся источником маргинализации. Человек смиряется со снижением уровня жизни и материального достатка, с ущемленностью, отсутствием перспектив и зависимым положением. В условиях выживания он начинает ограничивать себя и сосредотачивает свои силы и энергию на обеспечении материальных потребностей. В таком положении у человека уже не остается внутренних ресурсов для духовного развития.

Нарушения в процессе социализации — существенная проблема, являющаяся одной из главных источников девиации. В процессе социализации происходит интеграция человека

в социум через усвоение культурных элементов, происходит усвоение общественных ценностей и норм. Этот процесс становится основой для формирования социально значимых черт личности. Поэтому отклонения этого процесса приводят к отклонениям в поведении. Хотя девиантное поведение в некоторых формах может встречаться также и при нормальной социализации при болезнях или других временных и случайных явлениях, как опьянение, или стойких и длительных состояниях, как невроз или психоз. При этом важно помнить, что нарушенная социализация не всегда приводит к девиациям, этот фактор индивидуален.

Существенной предпосылкой возникновения девиантного поведения является и негативное влияние преступной части населения на неустойчивые в психологическом плане категории общества. Девианты с легкостью распространяют свою мораль на старшеклассников и деформируют их ценности, так как они наиболее подвержены девиантному поведению. Так, для них характерно часто не соответствовать требованиям, предъявляемым обществом, они не готовы выполнять определенные социальные роли в степени, соответствующей ожиданиям окружающих. В то же время им кажется, что их социальное окружение должно им давать по праву больше, чем они получают. Таким образом, социальная и биологическая незрелость в противоречии с социальными требованиями может привести к девиантному поведению.

Итак, основные причины проявления девиантного поведения у старшеклассников — это:

– Внутрисемейные отношения. Специфика модели детско–родительских отношений, их типы и принципы, реакции родителей, стиль руководства — все это существенные факторы, которые могут предопределять направленность и асоциальные установки старшеклассника, его негативное отношение, как с семьей, так и с другими окружающими.

– Отношение к собственному телу. Когда старшеклассник оценивает собственное тело и констатирует факты физического превосходства, нормы или неполноценности, основываясь на этих выводах, он оценивает свою социальную значимость. Восприятие собственного тела преломляет сознание своих способностей, искажает восприятие и оценку окружающих. Упреки или намеки окружающих касательно внешности вызывают сильные аффекты и негативно воздействуют на поведение старшеклассника.

– Особенности полового созревания. Преждевременное или замедленное половое созревание часто приводит к эмоциональным и поведенческим нарушениям. Так, при раннем созревании чаще могут возникать расстройства эмоций, вспыльчивость, претенциозность, агрессивность, расстройства сексуального влечения и другие поведенческие нарушения. При замедленном созревании появляются импульсивность, несобранность, медлительность, неуверенность, трудности адаптации.

– Психологические характеристики. Старшеклассники отличаются усиленным стремлением к независимости, их волнуют вопросы собственных прав и самостоятельности, поиски своего места в жизни. В этом возрасте складывается мировоззрение, формируются интересы, дифференцируются способности и происходит определение сексуальной ориентации. Все чувства в этот период особенно противоречивы, старшеклассник может стремиться к широким контактам и при этом хотеть одиночества, быть целеустремленным и настойчивым внутренне и при этом часто проявлять импульсивность и неустойчивость. Чрезмерная категоричность и самоуверенность могут скрывать под собой чувствительность и неуверенность в себе, он может вести себя бесцеремонно, цинично и при этом быть стеснительным, романтическим и нуждаться в нежности.

В этом возрасте к наиболее выраженным психологическим факторам девиантного поведения относятся: акцентуация характера, дисгармония личностных подструктур, неадекватная самооценка и самосравнения, чрезмерно высокий или низкий уровень

притязаний и мотивации, пограничные состояния, чрезмерная тревожность, напряженность, фрустрация и т. д.

Старшеклассники используют отклоняющееся поведение для демонстрации своего отношения к социальным ожиданиям и нормам, чтобы изменять их, показывая и утверждая свои ценности. Свое отношение они демонстрируют посредством сленга, стиля, манер, моды, символики т. д. Так, девиантные поступки имеют для них следующие вторичные выгоды: достижение цели, эмоциональная разрядка, замещение заблокированных потребностей через переключение деятельности, а также могут являться самоцелью, удовлетворяющей потребность в самоутверждении и самореализации.

Следует отметить, что существует множество методов психологической коррекции и профилактики девиантного поведения, как и их классификаций.

Так, по С. Ш. Казданян, психологическая коррекция и профилактика отклоняющегося поведения — это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных социально-педагогических и психологических процедур, целью которых является регуляция мотивации, поведения, установок и ценностной системы личности, посредством чего должны изменяться внутренние побуждения, влияющие на качества личности и отношение к социальному поведению. А позитивная установка к нормам права является важнейшим фактором психологической профилактики отклоняющегося поведения старшеклассников [5]. Ниже (см. Рисунок) мы приводим подробную схему С. Ш. Казданян, описывающую структуру позитивной установки к нормам права. По ней видны главные составляющие-установки, которые должны изменяться при эффективном воздействии в ходе коррекционной работы и оказания профилактического действия. Результатом работы является предупреждение и предотвращение девиантного поведения старшеклассников.

В. П. Кащенко [6] была разработана классификация коррекционных методов, которая состоит из двух групп: педагогических и психотерапевтических. К педагогическим методам относятся: коррекция страха, навязчивостей, самокоррекция, трудовая коррекция, коррекция поведения и характера и т.д. Психотерапевтические — гипноз, самовнушение и внушение, психоанализ и т.д.

А. А. Осипова [7] систематизировала различные функции и виды психокоррекции по критериям содержания и формы, типов управления корректирующими воздействиями, продолжительности и т.д. Так, по содержанию выделяют коррекцию личностных сфер: когнитивной, аффективной, волевой, поведенческой, коммуникационной. Формы коррекции: групповая и индивидуальная. По типам управления корректирующими действиями являются директивные и недирективные. По длительности: короткие и длительные работы (от нескольких минут и часов до нескольких дней, месяцев, лет).

Стоит отметить, что особое внимание в коррекционной работе с девиантными старшеклассниками уделяется семье. Эффективность работы зависит от успешного воздействия прямыми и непрямыми методами на семьи старшеклассников. Так, прямое воздействие может быть в качестве психологического просвещения родителей, а не прямое — воздействие на семейные и школьные отношения со старшеклассником через работу с ним.

Рисунок 1. Структура позитивной установки к нормам права [5].

Таким образом, для большей эффективности профилактики девиантности нужно не только непосредственное прямое воздействие, но и опосредованные профилактические меры: оздоровительный образ жизни, культура, общественная активность, ценностные ориентации и позитивные установки.

Список литературы:

1. Казданян С. Ш., Джаладян С. М., Азарян Е. А. Об отклоняющемся поведении учащихся старшей школы // «Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития»: сборник статей II Международной научно-практической конференции / под общей редакцией Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017. С. 136–138.
2. Змановская Е. В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 288 с.
3. Шуакбаева Б. С. Основные подходы к объяснению девиантного поведения // Современная психология: материалы III Международной научной конференции (г. Казань, октябрь 2014 г.). Казань: Бук, 2014. С. 91–93.
4. Гишинский Я. И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социс, 1991, №4.
5. Казданян С. Ш. Позитивная установка к нормам права как важнейший фактор психологической профилактики отклоняющегося поведения юношей: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ереван, 2002. 24 с.
6. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и подростков: пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 304 с.
7. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. М.: ТЦ Сфера, 2002. 512 с.

References:

1. Kazdanyan, S. Sh., Dzhaldadyan, S. M., & Azaryan E. A. (2017). Ob otklonyayushchemsya povedenii uchashekshikhsya starshei shkoly. "Nauka i innovatsii v XXI veke: aktualnye voprosy, dostizheniya i tendentsii razvitiya": sbornik statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Ed. G. Yu. Gulyaev. Penza, MTsNS "Nauka i Prosveshchenie", 136–138. (In Russian).
2. Zmanovskaya, E. V. (2004). Deviantologiya: Psikhologiya otklonyayushchegosya povedeniya. Uchebnoe posobie. Moscow, Izdatelskii tsentr "Akademiya", 288. (In Russian).
3. Shuakbaeva, B. S. (2014). Osnovnye podkhody k obyasnieniyu deviantnogo povedeniya. Sovremennaya psikhologiya: materialy III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Kazan, oktyabr 2014). Kazan, Buk, 91–93. (In Russian).
4. Gilinskii, Ya. I. (1991). Sotsiologiya deviantnogo povedeniya kak spetsialnaya sotsiologicheskaya teoriya. *Sotsis*, (4). (In Russian).
5. Kazdanyan, S. Sh. (2002). Pozitivnaya ustanovka k normam prava kak vazhneishii faktor psikhologicheskoi profilaktiki otklonyayushchegosya povedeniya yunoshei: avtoref. dis. ... kand. psikhol. nauk. Erevan, 24. (In Russian).
6. Kashchenko, V. P. (2000). Pedagogicheskaya korrektsiya: Ispravlenie nedostatkov kharaktera u detei i podrostkov: posobie dlya stud. sred. i vyssh. ped. ucheb. zavedenii. Moscow, Izdatelskii tsentr "Akademiya", 304. (In Russian).
7. Osipova, A. A. (2002). Obshchaya psikhokorrektsiya: Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov. Moscow, TTs Sfera, 512. (In Russian).

*Работа поступила
в редакцию 20.02.2017 г.*

*Принята к публикации
22.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Казданян С. Ш., Джаладян С. М., Азарян Е. А. Девиантное поведение старшеклассников: причины, профилактика, коррекция // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 287–293. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kazdanyan-dzhaladyan> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Kazdanyan, S., Dzhaladyan, S., & Azaryan, E. (2017). Features of volunteer selection technology for working with adolescents of the risk group. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 287–293. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kazdanyan-dzhaladyan>, accessed 15.03.2017. (In Russian).